

Turismo comunitario, alternativa incluyente desde el capital social

Hernán Vinicio Villa Sánchez ^{1*}

¹Magister en formulación, evaluación y gestión de proyectos sociales y productivos, *Universidad Técnica de Ambato, Ecuador*. (*Autor correspondiente: hvvs@hotmail.com)¹

Histórico do Artigo: Submetido em: 29/09/2020 – Revisado em: 15/11/2020 – Aceito em: 27/12/2020

RESUMEN

La presente investigación realiza un análisis crítico al capital social en las comunidades indígenas en Ecuador, perteneciente a la Corporación para el Desarrollo de Turismo Comunitario de Chimborazo (CORDTUCH), su complejidad y aporte al buen vivir comunitario, para ellos se expone como el turismo comunitario practicado en estas comunidades desde una visión holística es la base de una alternativa incluyente, sustentable y respaldada por la hospitalidad, la conservación y su cultura. Para el estudio se efectuó una muestra de 134 encuestas, elaboradas con base en los instrumentos de medición de capital social propuestos por el Banco Mundial y la Universidad de Alicante y el alcance de la investigación se centró en las relaciones establecidas entre la comunidad, turismo y participación local en cinco cantones de la provincia de Chimborazo. Los resultados muestran que esta actividad ha mejorado sus condiciones de vida, superando en algunos casos a los ingresos generados por las actividades agrícolas, permitiendo también la protección y el cuidado de la naturaleza sobre todo en el área de influencia. Se determinó que existe equilibrio entre especies y el uso de recursos naturales en actividades económicas en las comunidades, demostrando capacidad de autogestión que garantiza una participación, acción y control comunitario (capital social) que equilibra el encuentro cultural, medioambiental y social. Esto sugiere que la base fundamental del turismo comunitario está en el capital social de la provincia de Chimborazo.

Palabras claves: Capital social, turismo sustentable, comunidades indígenas.

The generation of social capital in indigenous communities: a look at sustainable tourism

ABSTRACT

The present investigation carries out a critical analysis of the social capital in the indigenous communities in Ecuador, belonging to the Corporation for the Development of Community Tourism of Chimborazo (CORDTUCH), its complexity and contribution to the good community life. For them, it is exposed how the community tourism practiced in these communities from a holistic vision is the base of an inclusive, sustainable and supported alternative of hospitality, conservation and development. For the study, a sample of 134 surveys was carried out, based on the instruments for measuring social capital proposed by the World Bank and the University of Alicante. The scope of the research focused on the relationships established between the community, tourism and local participation in five cantons of the province of Chimborazo. The results show that this activity has improved their living conditions, in some cases exceeding the income generated by agricultural activities, also allowing the protection and care of nature especially in the area of influence. It was determined that there is a balance between species and the use of natural resources in economic activities in the communities, demonstrating a capacity for self-management that guarantees community participation, action and control (social capital) that balances the cultural, environmental and social encounter. This suggests that the fundamental basis of community tourism is in the social capital of the province of Chimborazo.

Keywords: Social capital, indigenous communities, sustainable tourism.

1. Introducción

La vida rural está acarreado transformaciones en los últimos años, ligadas a los cambios derivados en la agricultura. Muchos de estos cambios procedentes de decisiones tomadas fuera del contexto rural e impuestas por el crecimiento económico de las naciones, junto con la creciente escases de tierras, la degradación de los suelos por la intensificación de la actividad agrícola y la migración hacia las grandes ciudades ha provocado que la dedicación a tiempo completo a la agricultura ha dejado de ser características comunes de las zonas rurales. Ante este panorama surgen acciones de desarrollo endógeno apoyadas en la gestión de sus propios recursos y las potencialidades locales, así como la participación de sus miembros en todo el proceso de desarrollo (Valenciano y Carretero. 2001).

De este análisis, en la década de los 80, en diferentes lugares de la tierra, pero principalmente en Latinoamérica comunidades indígenas y campesinos comprendieron la necesidad de participar en la planificación, administración y mantenimiento de emprendimientos turísticos que propicien beneficios sociales y financieros. Pero además se establece como una estrategia que implique la conservación y protección de las áreas naturales, especialmente en su zona de influencia, que permita disminuir su utilización en actividades agrícolas y ganaderas en áreas protegidas, aprovechando la coyuntura del capital social que se ha practicado desde la época precolombina, en donde las actividades como la “minga” demuestran valores como la solidaridad, apoyo, reciprocidad y cooperación teniendo como objetivo el bien común.

Ecuador es considerado líder en turismo comunitario, pues varios emprendimientos surgen como proyectos consistentes y sostenibles, mejorando la calidad de vida de sus participantes. Además, Ecuador fue el primer país donde se formalizó una red de turismo comunitario a nivel nacional como es la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario de Ecuador (FEPTCE). A partir del año 2002, el estado, incluyó la oferta de turismo comunitario en la Ley Nacional de Turismo Para entonces, varios autores adoptaron diversas terminologías y conceptos en este ámbito, como turismo rural, turismo campesino e indígena, turismo étnico, ecoturismo y turismo rural comunitario.

En la provincia de Chimborazo, el turismo comunitario despertó un creciente interés en las comunidades indígenas desde finales de la década de los 80's pero es hasta 2002 que se constituye la Corporación para el Desarrollo de Turismo Comunitario de Chimborazo (CORDTUCH) con el propósito de diversificar tanto las labores productivas como para generar capital social, asumiendo como objetivo optimizar el adelanto socioeconómico en sus comunidades y conservando el potencial cultural, patrimonial y natural, de forma solidaria aprovechando el capital social como un instrumento que permite mantener sus tradiciones, costumbres, relaciones y solidaridad, así como proteger y mantener el medio ambiente en donde se desenvuelven.

El turismo comunitario es una alternativa para solucionar problemas sociales, educativos y económicos que garantizan el desarrollo humano, por lo que en este estudio se replantean el turismo comunitario como una alternativa económica incluyente desde el capital social a partir de una reflexión de las relaciones entre sociedad y medio ambiente, pero sobre todo en comunidades indígenas pues la provincia de Chimborazo es una de la de mayor índice de pobreza (64.9%) en el Ecuador.

Como se puede considerar, el capital social en organizaciones indígenas y campesinas presentan la necesidad de estudios alrededor de sus elementos que permiten su vigencia, pues sobresale el bien común que no se practica en la gran mayoría de la sociedad actualmente (Cevallos y Mendoza, 2019).

2. Revisión de la literatura

2.1. Capital Social

Putnam (1993) afirma que el capital social es una armonía entre una serie de valores como la

participación, compañerismo, correlación, responsabilidad cívica y prosperidad colectiva con relaciones interpersonales (Durston, 2002). Ciertamente, es cuando los vecinos reconocen ancestros comunes, comparten historias y costumbres como un legado, dan vida a sus tradiciones y sobre todo las preservan como herencia en una misma comunidad local. Según Montes de Oca (2019) el Capital social es considerado como la gestación comunitaria de valores como la participación, formación, confianza, asociación y solidaridad por medio de integrarse o pertenecer a grupos u organizaciones sociales. Para Martínez (2003), el capital social orientado al área rural se define desde dos: a) la extensión de relación que se refiere a que las redes, normativa, correlación y cooperación permiten una acción colectiva que se produce entre individuos, familias y comunidades diversas. b) la extensión como proceso, por su parte implica crecimiento o decrecimiento. Pudiendo el capital social ser analizado también a nivel: Individual – familiar, comunitario y supracomunitario, cada uno con sus propias características que permiten llegar a los objetivos planteados.

El capital social se configura a partir de redes sociales basadas en la cooperación y compañerismo, que permiten a sus miembros abrir más oportunidades de beneficios, activos y recursos por su colaboración. El capital social se halla encuadrado por una serie de normas y leyes formales o informales que al ser utilizadas periódicamente se institucionalizan (Serrano, et al., 2006).

Para la CEPAL el “capital social”, se ha centrado en la existencia de una forma comunitaria o colectiva, intervenida por relaciones de compañerismo y correlación entre sus miembros. En el caso de North (1990) asevera que es un conglomerado de normas y valores que articulan la red de conexiones que, se encuentra constituido inicialmente por el grupo familiar y su parentesco, seguido de las relaciones institucionales necesarias para producir y reproducir amistades duraderas y útiles que pueden asegurar objetivos o ganancias sociales (Martínez, 2003).

Según Arriagada (2006) afirma que al capital social se le considera como un elemento intangible, pues no son percibidos físicamente, pero permiten a sus miembros o grupo cumplir objetivos que se asientan en la confianza, reciprocidad y la cooperación. En cambio, si el capital social es aplicado al desarrollo económico se analiza desde cuatro perspectivas: redes, institucional, visión sinérgica y comunitario. Desde la perspectiva comunitaria, la cuestión radica en cómo se genera el capital social en un contexto local.

2.1.1 Capital social comunitario

Durston (2002) ha identificado que las estructuras y reglas que establecen las organizaciones de cooperación son generadoras del capital social en las comunidades. Estos sistemas están integrados por estructuras normativas, de gestión y sanción. Asimismo, el concepto de comunidad precisa que es la presencia de actividades ordenadas que buscan un objetivo común, poseen su propia autoridad, conserva un conjunto de valores culturales como fuentes de identidad que contribuye al beneficio del grupo. Existen ciertos beneficios específicos que produce el capital social comunitario en las instituciones como:

- a) Evita y sanciona a individuos que desean aprovechar del capital social sin ningún tipo de aportación o recursos en la comunidad.
- b) Existe bienes y servicios públicos producidos de forma colectiva por el capital social, como sistemas de riego, prevención y protección de delitos, cajas de ahorro, resolución del conflicto, asociatividad empresarial, programas de agua potable, entre otros.

Cevallos y Mendoza (2019) afirman que el capital social comunitario permite a las comunidades que a través de la cooperación y cogestión dan como resultado del planteamiento de estrategias individuales que se decide después de ser consensuadas en reuniones con la participación de todos sus miembros. Este tipo de capital se distingue de otros por su composición centrada en las relaciones sociales derivadas del interior del grupo familiar, extendiéndose entre familias y su entorno, que involucran a la toda la comunidad y su

organización, guiados siempre en cumplir con los objetivos comunes.

2.2. El turismo sustentable

2.2.1 El Turismo comunitário

El turismo comunitario aparece como término con Murphy (1985) que develan como una alternativa que debe desarrollarse en países en donde las comunidades rurales han registrado un deterioro por la crisis del sector agropecuario y la inoperancia del estado (Azevedo, 2007; Cañada 2012; Narayan, 2002). Desde principios de la década de los noventa Robert Putnam (1993) afirma que el capital social emerge como una alternativa a la disminución de la pobreza, de aquí que representa una opción para el desarrollo económico y social de las zonas rurales. En América Latina sus pueblos indígenas son valorados por su papel protagónico en el cuidado de la naturaleza y su cultura (Sotomayor & Cueva, 2020).

Se considera al turismo como una oportunidad de progreso local cuando existe una planeación, preparación, gestión y control de las unidades productivas de información, alimentación, alojamiento, recreación, transporte, guía de turismo, ventas de productos artesanales entre otras. Se percibe entonces como una perspectiva que, sin ser la panacea, eleva la calidad de vida de las comunidades mediante mecanismos sostenibles que disminuyen el impacto negativo en el patrimonio paisajista y cultural (Burgos, 2016).

El desarrollo sustentable, de acuerdo con López, López y Ancona (2005) es importante el seguimiento de los planes de acción aprobados y ratificados por las naciones a más de su aplicación obligatoria, pues no se mira con conciencia el daño irreparable que se realiza a la naturaleza. Según las Naciones Unidas (2012), el desarrollo sustentable es el equilibrio entre lo social, economía y ambiente, con la aplicación de medidas orientadas a la adaptación y coordinación de actividades como un marco inclusivo, diáfano y eficaz para la toma de decisiones.

Por más de cuarenta años el crecimiento acelerado de los traslados y la utilidad económica de la industria turística participo con una mirada de consumismo destructor ignorando los factores socioculturales y ambientales; como consecuencia se indujo a un sistema de turismo intensivo de carácter insostenible. En la actualidad el análisis de estos impactos permitió del turismo intensivo replantearse las relaciones entre turismo, sociedad, naturaleza y progreso. Por ello, el desarrollo turístico debe sustentarse en ser *tolerable ecológicamente a muchos años, factible financieramente y equilibrado desde un aspecto ético*. Se debe cuidar las áreas frágiles de muchos destinos turísticos que implica el ecosistema natural, cultural y humano.

La Organización Internacional de Turismo (OIT, 2006) indica que la sostenibilidad comunitaria constituye la variación ocasionada por elementos externos o exógenos que robustecen o debilitan al sistema en su conjunto. En este caso, el turismo no representa una actividad inocua, pues crea transformaciones en la colectividad en donde se constituye, generando beneficios e impactos socioambientales. Algunos de los efectos son irreversibles, particularmente en biosferas sensibles y en comunidades vulnerables, la mayoría de ellas están integrados por campesinos e indígenas que radican en espacios de gran biodiversidad y cultural. Además, las organizaciones indígenas o mestizas involucradas con el turismo, como sujetos de autogestión y desarrollo endógeno tienen como parámetros de aportación su trabajo y seden el control comunitario que asumen con empoderamiento para ejecutar proyectos turísticos con la participación social (Sotomayor & Cueva, 2020).

El turismo es una actividad que promueve el encuentro cultural entre los turistas, las comunidades locales y los medios receptores. Sin embargo, existen situaciones asociadas a aspecto sociocultural, ambiental, económico, empleo, alimentación, salud, educación y eficiencia de recursos que coloca en una posición de vulnerabilidad a las comunidades por no estar preparadas para el encuentro con personas extrañas. Estas importantes variaciones inciden en las poblaciones, que necesariamente deben adecuarse a los nuevos escenarios que provoca el turismo” (Barrera y Muratore, 2003). El turismo de naturaleza combinado con las capacidades autogestión son el pilar del desarrollo endógeno de las comunidades campesinas e indígenas en

condiciones más equilibradas para el encuentro cultural.

2.2.2 *El turismo sostenible em comunidades indígenas*

Según la OIT (2008) el turismo es una actividad considerada ambivalente debido a que está conformado por efectos que proporcionan ventajas y desventajas a quienes se dedican a esta actividad. Además, el turismo contribuye con beneficios económicos, sociales, culturales y ambientales a un estado, región, sector, familias o individuos favoreciendo la interrelación entre personas de distintas características, fomentando intercambios entre diversas actividades y los beneficios económicos.

En América Latina, y en particular en Ecuador, el concepto de turismo comunitario tiene su desarrollo en las contribuciones en autores anglosajones, que lo vincularon con los de turismo rural o de base local, como una herramienta potencial para su desarrollo con enfoque sustentable (Cabanilla, 2018). El turismo sustentable se caracteriza por su bajo impacto con el medio ambiente, incluyente y viable económicamente (Naciones Unidas, 1995). El turismo comunitario se apoya de la participación de etnias que practican actividades ancestrales que presenta la cultura y su relación con la naturaleza, como atractivos principales en la relación turistas y comunidades anfitrionas sobre el grado de manejo, control y aceptación de la actividad turística en la comunidad local.

Tuaza (2011) afirma que en América Latina y en el Ecuador los indígenas a partir de 1940 se preocuparon por la libertad y la tenencia de la tierra, pero también, por el reconocimiento por parte de la constitución del Estado a la nacionalidad, a la visión de la marginación indígena, la inserción de los programas educativos interculturales bilingües, la participación política, los beneficios y recursos del Estado, así como el desarrollo de sus propias comunidades. De ahí que el aspecto central del debate de las comunidades y sus dirigentes en la actualidad es mejorar su calidad de vida o *Sumak Kawsay* palabra quechua traducido como “buen vivir”, que la mayoría de los casos tiene como objetivo combatir la pobreza, fortalecer la organización y el reivindicar la identidad cultural.

Según Noboa (2011), en la cosmovisión andina todo está unido, nada está separado, considerando a la ciencia, el arte, la tecnología, como elementos íntimamente ligada a la vida. Aceptan que la tierra es un ser vivo con formas de inteligencia propias, emociones, espiritualismo y que los otros elementos de la naturaleza, igual que los seres humanos se integran, evoluciona y mantienen el equilibrio del medio ambiente. Su argumento se basa en que existe un origen existencial de la vida denominado “Pachamama”, en donde “Pacha” es fuerza totalizadora en el tiempo y en el espacio y “Mama” que simboliza la fecundidad, la maternidad y grandeza que cubre a los seres vivos.

Para el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (2012), sin embargo, los pueblos campesinos e indígenas conservan y ostentan antiguos patrimonios culturales, conocimientos tradicionales y experiencia en el manejo de los ecosistemas existiendo una profunda correlación entre los sistemas sociales, económicos ambientales y espirituales. Estas participaciones son meritorias para el cúmulo mundial. Por lo tanto, se debe conseguir que se escuchen sus voces, se respeten sus derechos y se mejore su bienestar.

Los gobiernos en su constitución, normas y legislación deben establecer el respeto, el conocimiento, la conservación de estilos tradicionales de vida y la preservación de prácticas campesinas. Además, se debe garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones indígenas y el beneficio de un desarrollo sostenible. De aquí que, el objetivo de esta presente investigación realiza un análisis crítico al capital social en las comunidades rurales, su complejidad y aporte al buen vivir comunitario, para ellos se expone como el turismo comunitario desde una visión holística como una alternativa incluyente, sustentable y respaldada por la hospitalidad, conservación y desarrollo sustentable.

3. Material y método

3.1 Delimitación y alcance de la investigación

El estudio empírico se encontrará delimitado a 11 Organizaciones de Turismo Comunitario OTC, pertenecientes a la Corporación para el Desarrollo del Turismo Comunitario del Chimborazo CORDTUCH, distribuidas en la provincia de Chimborazo integrada por los cantones de: Riobamba, Alausí, Colta, Guamote y Guano.

3.2 Población y muestra

La investigación se encuentra dirigida a 11 Organizaciones de Turismo Comunitario OTC, integrado por 35 comunidades indígenas, que conforman 1,824 familias que representan 13,987 habitantes para el año 2020. Con un error muestral del 5% se determinó un muestreo proporcional con base en la fórmula de Lagares y Puerto (2001), se llevó a cabo la recolección de datos a través de 134 encuestas realizado a un representante mayor de edad de las familias indicados en la población objetivo.

3.3 Variables de la investigación

En cuanto a las variables de la investigación, por un lado, el Banco Mundial (2003) desarrolla el cuestionario integrado para la medición de capital social (de la traducción del inglés *Integrated Questionnaire for the Measurement of Social Capital SC-IQ*) fue patrocinado por el Banco Mundial y realizado por Grootaert, C., Narayan, D., Jones, V.N., Woolcock, M., y publicado en el año 2003 (Banda y Peñaflores, 2017).

Con respecto al turismo sostenible se efectuó mediante un sistema de indicadores de sostenibilidad en los procesos de desarrollo turístico planteado por el Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de Alicante (2001), en su documento Planificación y gestión del desarrollo turístico sostenible contiene: Propuesta para la creación de un sistema de indicadores, en donde la integración de factores ecológicos, económicos y socioculturales, permiten plantear estrategias a largo plazo, con objetivos de continuidad que insertan al turismo dentro de un modelo de desarrollo. Véase tabla 1.

Tabla 1 - Indicadores de las variables de capital social y de turismo sostenible

Variables	Indicadores
1. Capital social	1.1. Grupos y redes
	1.2. Confianza y solidaridad
	1.3. Acción colectiva y cooperación
	1.4. Información y comunicación
	1.5. Cohesión e inclusión social
	1.6. Empoderamiento y acción política
2. Turismo sostenible	2.1. Equidad social
	2.2. Eficiencia económica
	2.3. Conservación ambiental

Fuente: Banco Mundial (2003). Cuestionario integrado para la medición de capital social SC-IQ. Revista Le Bret, 9. Universidad de Alicante (2001). Planificación y Gestión del desarrollo turístico sostenible: Propuesta para la creación de un sistema de indicadores. Alicante, España: Proyecto METASIG. Documento de trabajo N° 1. Referencia 1FD97-0403.

Según la Universidad de Alicante (2001), este sistema de indicadores permite establecer la realidad de la relación entre turismo, territorio y medio ambiente como opción de éxito en su desarrollo local.

Se planteó que los objetivos de desarrollo económico, social y ecológico vayan de la mano del turismo propiciando su conservación, así como su gestión de forma responsable tanto del territorio y de los recursos,

favoreciendo a la competitividad de los destinos y del ajuste de los productos turísticos a las tendencias ambientales de la demanda.

3.4 Procedimiento de análisis de datos

Los resultados de la encuesta permitieron recolectar la información que proporcionaron información de la relación entre el turismo comunitario y el capital social para implementar proyectos comunitarios que se apoyan del cuidado de los recursos naturales, la promoción de la cultura y tradiciones ancestrales. Para el tratamiento de la información que se obtuvo en las comunidades se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 21 para realizar el análisis con técnicas de estadística descriptiva.

4. Resultados y discusión

Con respecto al turismo comunitario en la zona centro de la sierra del Ecuador, miembros de la CORDTUCH aprovechan como un atractivo el nevado Chimborazo que en el pasado fue venerado por los pueblos indígenas encontrándose estos glaciares más cerca del sol que ningún otro lugar del planeta, por la ubicación del Ecuador en el centro del planeta, dado que es ensanchado en la zona ecuatorial y achatado en los polos. Se eleva sobre los 6.310 metros de altura sobre el nivel del mar. Un aspecto importante para las numerosas comunidades indígenas que habitan en sus alrededores es que de sus deshielos nutren de agua los páramos (ecosistema montañoso intertropical), localizado entre los 3 mil metros. La flora está conformada por 220 especies. Con respecto a la religión es una fuente de espiritualidad que se conserva en los ritos de las colectividades nativas. Actualmente las comunidades desarrollan la crianza de camélidos (llamas, alpacas y vicuñas) para aprovechar su lana, además de la agricultura y las visitas turísticas (Ministerio de Turismo, 2014).

En el Ecuador, el turismo comunitario es considerado un camino para salvaguardar la identidad, proteger los recursos patrimoniales comunitarios y sociales. De ahí que el turismo de gestión comunitaria en la CORDTUCH se origina cuando surge el turismo comunitario en el Ecuador, en el año 2002, diversos grupos campesinos, con la intención de incrementar sus ingresos emprenden actividades turísticas comunitarias desde el aspecto sustentable y participativo, compuesta por 11 emprendimientos localizadas en los cantones de: Alausí, Colta, Chambo, Guamote, Guano y Riobamba. Es una organización comunitaria de segundo grado, de aproximadamente dieciocho años.

Estas comunidades campesinas e indígenas examinaron su situación y plantearon alternativas en donde se identifica al turismo comunitario como una alternativa para proteger sus áreas naturales, propagar la cultura y variar sus labores productivas, principalmente desde una figura “participativa y sustentable”. Es propietaria de la Operadora *Puruha Razurku*, que facilita a sus socios la comercialización y venta de sus productos generados (Roux, 2013).

Figura 1. Cuál fue el principal beneficio de ser parte de la CORDUTCH en el año 2019

Fuente: Elaboración propia

En la figura 1 se muestra que entre los beneficios obtenidos de pertenecer a la CORDTUCH el recibir durante todo el año 2019 capacitaciones en 61% no específicamente en turismo, provocando incluso mayores ingresos en 23% para su economía.

Figura 2. Usted en que personas tiene mayor confianza

Fuente: Elaboración propia

Los miembros de la CORDTUCH confían de forma mayoritaria en el seno de su familia con el 91%, en sus vecinos en un 6%, y apenas el 3% en sus dirigentes (véase figura 2).

Figura 3. Participación en actividades comunitarias

Fuente: Elaboración propia

La figura 3 muestra que un 99 % de los miembros de la comunidad participa en la minga es clave para trabajar en conjunto y cumplir con los objetivos planteados, están convencidos que esta actividad permite crecer a la comunidad.

Figura 4. Comunicación con los dirigentes y demás miembros de la CORDTUCH

Fuente: Elaboración propia

Existe una muy buena comunicación de todas las actividades que realiza la CORDTUCH y sus autoridades. La comunicación entre dirigentes y bases de la organización es fundamental para que la información fluya en la organización (véase figura 4).

Figura 5. Consideración de la opinión de las mujeres en la toma de decisiones de la CORDTUCH

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la figura 5 el papel de la mujer es muy significativas. Después de una lucha constante en el campo existe un lugar en donde la mujer demuestra su conocimiento y participación, en la CORDTUCH el 90% de las opiniones vertidas por mujeres son importantes en la toma de decisiones, demostrando que no existe discriminación.

Figura 6. Migración en la comunidad

Fuente: Elaboración propia

La migración todavía no es muy amplia en el sector, debido principalmente a la agricultura y ganadería complementada con las actividades turísticas. El grado de migración en poca cantidad hacia grandes ciudades o al extranjero (véase figura 6) aún se ubica en un 62%. Según la información disponible, la tendencia es a la

baja pero falta por integrar a todos los miembros de la comunidad.

Figura 7. Barreras naturales o de construcción que impiden recibir turistas con discapacidad

Fuente: Elaboración propia

En la figura 7 el turismo que se practica en la CORDTUCH no están consideradas las personas con capacidades especiales, pues su infraestructura no posee instalaciones que faciliten su visita en un 93%.

Figura 8. Cuidado del patrimonio cultural

Fuente: Elaboración propia

Un 52% de pobladores de esta organización afirman que existe escaso cuidado por mantener su patrimonio cultural (véase figura 8). Solo se resalta cuando existen compromisos con los turistas o en fechas

especiales como fiestas patronales. Prácticamente son las personas de la tercera edad quienes aún mantienen su vestimenta como uso diario, por ejemplo. La cosmovisión andina son elementos íntimamente ligada a la vida y que los otros elementos de la naturaleza, igual que los seres humanos se integran, evoluciona y mantienen el equilibrio del medio ambiente (Noboa 2011).

Figura 9. Cuidado al patrimonio natural por parte de la comunidad

Fuente: Elaboración propia

En la figura 9 se observa que ocho de cada 10 personas que participan en las actividades turísticas consideran que existe un cuidado muy especial por el medio ambiente 81%. Existe una presión por parte de las comunidades de la CORDTUCH a fin de conservar la naturaleza pues significa ingresos para sus pobladores. El seguimiento de los planes de acción aprobados y ratificados por el gobierno pautan las acciones para el desarrollo sustentable, con la aplicación de medidas orientadas a la adaptación y coordinación de actividades como un marco inclusivo para la toma de decisiones.

Para el turista que ama la aventura, el turismo comunitario y vivencial, los centros filiales de la CORDTUCH ofrece varias alternativas por la geografía misma de la provincia de Chimborazo en donde se puede practicar deportes de aventura, convivencia con sus habitantes y turismo de descanso y relajación, bajo la supervisión de guías nativos capacitados que incluye los instrumentos de seguridad para la protección del turista y el manejo de otros idiomas, culminando con noches culturales para la despedida.

5. Conclusiones

La presente investigación se realizó en cinco cantones de la provincia de Chimborazo con el propósito analizar la relación entre el turismo comunitario y el capital social en comunidades indígenas. Las relaciones establecidas en el turismo y participación local de indígenas se asumen como un catalizador endógeno por:

- Una cosmovisión de que la tierra tiene inteligencia propia, emociones, espiritualismo y que los otros elementos de la naturaleza, igual que los seres humanos se integran, evoluciona y mantienen el equilibrio del medio ambiente (Noboa, 2011).
- Las actividad de turismo comunitario que ha mejorado sus condiciones de vida, superando a los ingresos generados por las actividades agrícolas en algunas comunidades, acciones que siempre fueron las que más

se desarrollaron desde tiempos ancestrales (García, et al, 2019)

- Alternativas para proteger sus áreas naturales, promover la cultura y complementar sus ingresos con actividades productivas asociadas al turismo, principalmente desde una figura participativa y sustentable mediante la Operadora *Puruha Razurku*,
- La geografía de la provincia de Chimborazo para practicar actividades de convivencia, ciclismo, caminata, senderismo, escalada y camping,
- Guías nativos capacitados que incluye los instrumentos de seguridad para la protección del turista y el manejo de otros idiomas, culminando con noches culturales para la despedida.
- Capacidad de autogestión y capacidades de las comunidades (indígenas o mestizas) para garantizar una participación acción y control comunitario (capital social) que equilibra el encuentro cultural, medioambiental y social.

Esto sugiere que la base fundamental del turismo comunitario está en el capital social de la provincia de Chimborazo. De la revisión de la literatura se destaca que el turismo comunitario practicado en estas comunidades desde una visión holística es la base de una alternativa incluyente, sustentable que se respaldada de la hospitalidad, conservación ambiental y reestructuración de la estructura de los ingresos de los miembros de la comunidad.

6. Agradecimientos

Mi gratitud imperecedera a la Universidad Iberoamericana por abrir las puertas de su seno científico. Para la Universidad Técnica de Ambato por el impulso y la fuerza a continuar mi formación. A la Doctora Alma Delia Torres Rivera mis reconocimientos eternos por sus altos criterios profesionales fruto de su valiosa experiencia.

7. Referencias

Arriagada, I. (2006). **Breve guía para la aplicación del enfoque de capital social en los programas de pobreza**. CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. LC/R.2135.

Azevedo, L. (2007). **Ecoturismo indígena**. Quito, Ecuador: Ediciones: Abya- Yala. ISBN: 978-9978-22-702-2.

Banco Mundial (1998). **The initiative on defining, monitoring and measuring social capital. The World Bank: Social Capital Initiative**, Workin Paper N° 1.

Banco Mundial (2003). **Cuestionario integrado para la medición de capital social SC-IQ**. Revista Lebret, 9. Grupo temático capital social. Bucaramanga, Colombia: Universidad Santo Tomás. pp. 197-239. ISSN Versión Impresa: 2145-5996. ISSN Versión Web On-line: 2357-5468

Banco Mundial, (2014). **Los pueblos indígenas en América Latina. Balance político, económico y social al término del segundo decenio internacional de los pueblos indígenas en el mundo**. Borrador presentado para la discusión en la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas. EE. UU. Nueva York.

Banda, A. Peñaflor, A. (Trads., 2017). **Cuestionario integrado para la medición de capital social SC-IQ**. Revista Lebret, 9. Bucaramanga, Colombia: Universidad Santo Tomás. pp 197-239. ISSN Versión Impresa: 2145-5996. ISSN Versión Web On-line: 2357-546

Barrera, E. y Muratore, N. (2003). **Turismo Rural en Latinoamérica. Casos y Experiencias de Turismo Rural**. Buenos Aires, Argentina. Curso de gestión de empresas y proyectos de turismo rural.

Burgos, R. (2016). **El turismo comunitario como iniciativa de desarrollo local. Caso localidades de Ciudad Bolívar y Usme zona rural de Bogotá**. Universidad Santo Tomás. HALLAZGOS / ISSN: 1794-3841 / Año 13, N.º 26 / Bogotá. Colombia.

Cañada, Ernest (2012). **Perspectivas del turismo comunitario: cómo mantener vivas las comunidades rurales**. En Joan Buades, Ernest Cañada y Jordi Gascón (comp.), El turismo en el inicio del milenio: una lectura crítica a tres voces, col. Thesis, núm. 3, Madrid: Foro Turismo Responsable-Red de Consumo Solidario.

Cabanilla, E. (2018). **Turismo comunitario en América Latina, un concepto en construcción**. Siembra, 5 (1), pp. 121-131. DOI: <https://doi.org/10.29166/siembra.v5i1.1433>.

Cevallos M. y Mendoza J. (2019). **Capital social comunitario: recurso promotor en los emprendimientos agroecológicos. Estudios de la gestión**. Revista Internacional de administración. 97-120. ISSN: 2550-6641; e-ISSN: 2661-6531

CORDTUCH (2008). **Plan de vida, Corporación para el Desarrollo y Turismo Comunitario de Chimborazo**. Riobamba.

CORDTUCH (2014). ¿Quién es la Cordtuch? Ecuador: Revisado el 10 de julio de 2018: <http://cordtuch.org.ec/cms/index.php>.

CORDTUCH (2019). **CORDTUCH, Chimborazo. Turismo comunitario en el Ecuador**. <https://www.cordtuch.org/>. Revisado el 21 de diciembre del 2019.

Durston, J. (2000). **¿Qué es el capital social comunitario?** CEPAL, División de desarrollo social. Santiago de Chile, Chile. ISBN: 92-1-321623-8.

Durston, J. (2002). **El capital social campesino en la gestión del desarrollo rural Díadas, equipos, puentes y escaleras**. CEPAL, División de desarrollo social. Santiago de Chile, Chile. LC/G.2185-P. ISBN: 92-1-322050-2.

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, (2012). **Los pueblos indígenas: valorar, respetar y apoyar la diversidad**. Roma, Italia.

García, C., Puente, M., & Saucedo, A. (2019). **Aprovechamiento racional de los recursos naturales y culturales para el turismo comunitario, cantón Montalvo-Los Ríos**. Ciencia Digital, 3 (3), pp. 129-141. doi.org/10.33262/cienciadigital.v3i3.619

Grootaert, C. Narayan, D. Jones, V. Woolcock, M. (2003). **Integrated Questionnaire for the Measurement of Social Capital. (SC-IQ)**. Banco Mundial. Grupo Temático Capital Social.

Lagares P. y Puerto J. (2001). **Población y muestra. Técnicas de muestreos**. MaMaEuSch. Management Mathematics for European Schools 94342 - CP - 1 - 2001 - 1 - DE - COMENIUS - C21.

- López, C.; López, E. y Ancona I. (2005). **Desarrollo sustentable o sostenible: Una definición conceptual**. Villahermosa, Tabasco, México. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
- Martínez, L. (2003). **Capital social y desarrollo rural**. Ecuador: Revista de FLACSO Ecuador, N° 16, PP. 73-83. ISSN: 13901249.
- Ministerio de Turismo (2014). **Reserva de producción de fauna Chimborazo**. Quito, Ecuador: Ministerio de Turismo.
- Montes de Oca (2019). **¿Qué es el capital social?** Revista de Ciencias Sociales. Universidad de Zulia. Disponible en la dirección electrónica: <https://www.elgurux.com/capital-social.html>.
- Murphy, P. (1985): **Tourism: A community approach**. Londres. Methuesen.
- Naciones Unidas (1995). **Carta del Turismo Sostenible**. Conferencia Mundial de Turismo Sostenible - Lanzarote. España: Islas Canarias
- Naciones Unidas (2002). **Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible**. Johannesburgo, Sudáfrica. Nueva York.
- Naciones Unidas (2012). **El futuro que queremos**. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Documento final de la Conferencia.
- Narayan, D. ed. (2002). **Empowerment and Poverty Reduction**. Washington, DC: The World Bank.
- Noboa, P. (2011). **Lucha de sentidos en torno a la naturaleza y la cultura: representaciones desde el turismo comunitario**. Programa de Doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos. Universidad Andina “Simón Bolívar”.
- North, D. (1990). **Institutions, Institutional Change and Economic performance**. Cambridge, USA: Cambridge University Press.
- OIT (2009). **Superar la pobreza a través del turismo**/Oficina Internacional del Trabajo. Programa de Actividades Sectoriales. ISBN: 978-92-2-321644-3 (PDF web) 978-92-2-321646-7, Ginebra.
- OIT (2006). **Turismo y comunidades indígenas: Impactos, pautas para autoevaluación y códigos de conducta**. Ginebra, Suiza: Organización Internacional del Trabajo. SEED: Documento de trabajo núm. 79. Programa de Desarrollo de Pequeñas Empresas Departamento de creación de empleos y desarrollo de la empresa. Ginebra.
- OIT (2008). **Gobiernos locales, turismo comunitario y sus redes: V Encuentro consultivo regional (REDTURS)**. Departamento de las Pequeñas Empresas, Departamento de Creación de Empleos y Desarrollo de la Empresa-Ginebra: OIT. ISBN: 9789223214302; 9789223214319 Sector del empleo documento de trabajo. No. 12.
- Putnam, R. (1993). **The prosperous community. Social Capital and Public Life**. EEUU: The American Prospect 13.

Roux, F. (2013). **Turismo comunitario ecuatoriano, conservación ambiental y defensa de los territorios.** Quito, Ecuador: Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador.

Ruíz, E. y Solís, D. (2007). Turismo comunitario en Ecuador. Desarrollo y sostenibilidad social. Quito Ecuador. Ediciones Abya-Yala. Universidad de Cuenca. ISBN: 13 978-9978-22-695-7.

Serrano, C., Alarcón, A. y Tassara, G. (2006). **Diseño y Aplicación de Índice Integrado de Capital Social en tres barrios urbanos de la Región de Coquimbo.** Programa Más Región. Informe Final Asesorías para el Desarrollo S.A

Sotomayor, A., & Cueva, P. (2020). **Ambiente, sociedad y turismo comunitario: La etnia Saraguro en Loja–Ecuador.** Revista de ciencias sociales, 26 (2), pp. 180-191.

Tuaza, L. (2011). **Movimientos sociales; movimientos indígenas; crisis; comunidades indígenas; proyectos de desarrollo; política; revolución ciudadana.** FLACSO sede Ecuador. Colección Atrio. ISBN: 978-9978-67-311-9.

Universidad de Alicante (2001). **Planificación y Gestión del desarrollo turístico sostenible: Propuesta para la creación de un sistema de indicadores.** Alicante, España: Proyecto METASIG. Documento de trabajo N° 1. Referencia 1FD97-0403.

Valenciano, P. y Carretero A. (2001). **Evolución de las Teorías de Desarrollo Rural: La aplicación en España.** Lima, Perú: Revista Investigaciones Sociales Año V, N° 7. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.